

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»

Кафедра автоматики і телекомунікацій

Донецький науковий центр НАН України і МОН України

«ТАК»

Телекомунікації, автоматизація,
комп'ютерно-інтегровані та інформаційні технології

Збірка доповідей Всеукраїнської науково-практичної
конференції молодих учених
(Дрогобич, 18-19 листопада 2025 р.)

Дрогобич
ДВНЗ «ДонНТУ»
2025

Автоматика
Телекомунікації

Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», протокол №12 від 27.11.25

Редакційна колегія:

Вікторія Воропаєва, к.т.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи ДонНТУ;

Гліб Ступак, ст. викл. кафедри автоматичної та телекомунікацій, керівник мережної академії Cisco ДонНТУ, голова клубу підприємництва YEP!Club DNTU;

Валерій Поцпаєв, к.т.н., доц., завідувач кафедри автоматичної та телекомунікацій ДонНТУ;

Наталія Маслова, к.т.н., доц., к.т.н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики ДонНТУ;

Сергій Ковальов, к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри електронної техніки та комп'ютерної інженерії ДонНТУ;

Олександр Колларов, к.т.н., доц., завідувач кафедри електричної інженерії ДонНТУ;

Едуард Петелін, к.т.н., доц., директор навчально-наукового інституту комп'ютерно-інформаційних технологій та автоматизації ДонНТУ;

Олена Кучер, к.ф.-м.н., в.о. директора Донецького наукового центру НАН України і МОН України;

Володимир Ставицький, к.т.н., інженер-програміст вбудованих систем, ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ»;

Семен Батир, к.т.н., провідний інженер-розробник Ring Ukraine.

Відповідальність за зміст, новизну та оригінальність наданого матеріалу несуть автори.

Т 15 **«ТАК»:** телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології: зб. доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, Дрогобич, 18-19 листопада 2025р. / ДВНЗ «ДонНТУ»; відп. ред. Г.В. Ступак. – Дрогобич: ДВНЗ «ДонНТУ», 2025. – 142 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей, представлених на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених «ТАК»: телекомунікації, автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології. Конференція проводилася кафедрою автоматичної та телекомунікацій (АТ) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

У збірнику представлені результати досліджень та розробок молодих вчених із технічних вузів та наукових закладів України.

Збірник призначений для викладачів, аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів, а також фахівців з телекомунікацій, автоматизації, інформаційних та комп'ютерно-інтегрованих технологій, електротехніки та електромеханіки.

УДК 621.39+681+004

© ДВНЗ «ДонНТУ», 2025

СЕКЦІЯ 1

«Інформаційні технології, телекомунікації та
кібербезпека»

SLOW AND LOW ПРОТИ IDS: АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОРОГОВИХ ІНТЕРВАЛІВ ДЛЯ ДЕТЕКЦІЇ ПОВІЛЬНИХ СКАНУВАНЬ»

Гарбарук І. А.¹, студент, магістр, illia.harbaruk.kita@donntu.edu.ua;
Соболь Є. А.¹, студент, магістр, yevhen.sobol.asp@donntu.edu;
Алтухова Т. В.¹, доцент кафедри ПМІ, tetiana.altukhova@donntu.edu.ua;
¹ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Дрогобич,
Україна

Вступ. Сучасні системи виявлення вторгнень дедалі частіше стикаються з викликами, пов'язаними з повільними, малопомітними скануваннями портів, які здатні залишатися поза межами їхньої чутливості. Повільні сканування портів надають здатність обходити правила певних IDS/IPS, що опираються на лічильники подій у рамках коротких часових вікон. У мережеских сканерах, зокрема в Nmap, це досягається або шаблонами таймінгу, або явними параметрами затримки інтервалів відправки пакетів. IDS, в свою чергу, дозволяють формувати правила, так, щоб забезпечувати максимальну безпеку і зручність операторам.

Однак маніпулюючи часом відправки пакетів, можна обходити детектування сканувань різних типів. Звідси випливає припущення, що для кожного правила існує зона «повільності», де скан проходить нижче чутливості сенсора, що дозволяє провести сканування і лишитися непоміченим [1].

Постановка задачі. Метою роботи є дослідити, як налаштування таймінгів в Nmap впливають на детекцію сканування крізь Suricata IDS. Розуміння цих принципів дозволить проаналізувати порогові правила систем виявлення вторгнень, визначити при яких видах сканування, які параметри є найбільш ефективними, а при яких вразливі. В свою чергу, аналіз цих складових, дозволить представникам Blue Team спрогнозувати, як можна налаштувати правила так, щоб помічати штучно уповільнені сканування, а Red Team зможе скорегувати таймінги для уникнення триггеру сповіщень IDS.

Враховуючи особливості роботи вищезгаданих інструментів, постають дві гіпотези:

1. Існують порогові інтервали для різних режимів сканування, при досягненні яких, імовірність успішно виявити мережеве сканування різко зростає.
2. Існують такі компромісні режими сканування, що дозволяють уникнути виявлення, та провести успішну розвідку за прийнятний час шляхом переходу від агресивних шаблонів (-T5/-T4/-T3) до «ввічливих/повільних» (-T2/-T1).

Основна частина. Nmap визначає стан портів, надсилаючи контрольовані пакети. Режим «-sS» (Stealth) ініціює напіввідкрите з'єднання, обриваючи трьохстороннє рукостискання, що дозволяє виявити відкриті порти без

логування з'єднання [2]. Однак він не надає інформації про запуснені служби. При типовому запуску (наприклад, `sudo nmap -sS 192.168.58.4`) автоматично застосовуються параметри `-T3` (помірна швидкість) і `--top-ports 1000`, що генерує 50–66 SYN-сегментів за 15–20 секунд. Така активність може бути аномальною, оскільки легітимний трафік зазвичай містить 1 SYN-сегмент кожні 3–6 секунд, що може викликати підозру у системах безпеки [3].

В той же час, Nmap пропонує набагато інформативніший параметр `-sV` в Nmap дозволяє визначити протокол, додаток і версію сервісу на відкритих портах, надсилаючи специфічні probes з бази `nmap-service-probes`. Це створює більше трафіку на рівні застосунків (наприклад, HTTP GET, SMTP/SSH банери), який легше виявляється IDS-системами, зокрема Suricata. У порівнянні з `-sS`, режим `-sV` генерує більше тривожних подій через характерний вміст запитів [4].

Неодноразово згадуючи SYN сканування, варто зазначити, що базова комплектація Suricata не містить правил, що виявляли б таке сканування, це означає, що правила треба окремо завантажувати з приватних наборів або створювати самостійно. Навіть із зовнішніми наборами, універсального «одного» правила для SYN-скану немає. На практиці тому й застосовують порогові лічильники з відстеженням за джерелом/призначенням.

Врахувавши тонкощі роботи різних режимів сканування та їхню «видимість» для Suricata, можна сказати просто: чим повільніше й рівномірніше надсилаються пакети, тим менша щільність подій у часовому вікні правила й тим нижча ймовірність спрацювання. Порогові механізми (`threshold/detection_filter`) видають алерт лише після накопичення N подій за T секунд, тож якщо середній інтервал між пробами перевищує орієнтовну щільність T/N , лічильник не дораховується і скан лишається непоміченим [5]. Інтервали керуються й шаблонами `-T0...-T5`, і низькорівневими опціями `--scan-delay/--max-rate` [6]. Автори Nmap зауважують, що їх використовують і для навмисного уповільнення з метою зниження помітності. Через це обороні доводиться або комбінувати правила з різними вікнами, або застосовувати поведенкову кореляцію та подовжені спостереження: Red team керує ритмом проб, Blue Blue Team – вікном підрахунку.

Для оцінки «видимості» режимів Nmap у Suricata доцільно застосовувати коротке профілювання: змінювати параметри таймінгів, фіксуючи появу алертів і час їх спрацювання. Це дозволяє описати поведінку сканера в координатах «інтервал/пакети на секунду – ймовірність і затримка детекції», зберігаючи зв'язок із реальними механізмами Nmap.

Suricata активує тривогу лише після накопичення N подій за T секунд, відстежуючи джерело, призначення та порт. Якщо середній інтервал між пробами перевищує T/N , лічильник не досягає порогу – і скан лишається непоміченим.

Висновки. У ході оцінки встановлено, що параметри таймінгу сканування зокрема --scan-delay, --max-rate та шаблони -T1/-T2 – суттєво впливають на ймовірність і затримку спрацювання правил Suricata IDS. Зниження інтенсивності сканування різко зменшує ймовірність детекції. Для підвищення ефективності виявлення рекомендовано комбінувати порогові вікна різної тривалості, що дозволяє реагувати як на швидкі, так і на повільні типи сканувань, а зіставлення локальних правил із глобальними параметрами threshold є критично важливим для збереження чутливості системи. Тому перспективним напрямком дослідження є тестування та спроби обійти IDS/NIDS що застосовують методи ML аналізу трафіку що дозволяє виявляти не тільки zero day атаки але і підозрілу активність і навіть попередню розвідку

Література

1. Nmap Project, “Timing Templates (-T) | Nmap Network Scanning,” б. д. [Електронний ресурс]. URL: <https://nmap.org/book/performance-timing-templates.html>
2. Malik R. Bradley, “Nmap-Stealth-Scan-Analysis,” 21 травня 2025. [Електронний ресурс]. URL: <https://github.com/MalikRBradley/Nmap-Stealth-Scan-Analysis>
3. UNDERCODE TESTING, “Nmap Host Discovery: The Penetration Tester’s Guide to Stealthy Network Reconnaissance,” б. д. [Електронний ресурс]. URL: <https://undercodetesting.com/nmap-host-discovery-the-penetration-testers-guide-to-stealthy-network-reconnaissance/>
4. Aleksii Bovellan, “OPNSense’s Suricata IDS/IPS Detection Rules Against NMAP Scans,” версія 2.1, 26 травня 2024. [Електронний ресурс]. URL: <https://github.com/aleksibovellan/opnsense-suricata-nmaps>
5. Open Information Security Foundation (OISF), “Thresholding Keywords – Suricata Documentation,” 2025. [Електронний ресурс]. URL: <https://docs.suricata.io/en/latest/rules/thresholding.html>
6. InfoSecWarrior, “Timing and Performance,” Offensive-Nmap (GitHub), б. д. [Електронний ресурс]. URL: <https://github.com/InfoSecWarrior/Offensive-Nmap/blob/main/Timing-and-Performance.md>

Анотація

Мережева розвідка стає все більше складною через ширше застосування систем виявлення і запобігання вторгнень (IDS/IPS), однак обхід даних систем лишається реалістичним. У роботі розглядаються механізми роботи систем IDS/IPS і обґрунтовується актуальність уникнення детекцій відповідними системами. Надаються приклади режимів сканування та пояснюються їх переваги та недоліки.

Ключові слова: Nmap, IDS, IPS, мережеве сканування, Suricata

Abstract

Network reconnaissance is becoming increasingly difficult due to the wider use of intrusion detection and prevention systems (IDS/IPS), but bypassing these systems remains realistic. This paper examines the mechanisms of IDS/IPS systems and justifies the relevance of avoiding detection by such systems. Examples of scanning modes are provided and their advantages and disadvantages are explained.

Keywords: Nmap, IDS, IPS, network scanning, Suricata